

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьева Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbosxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Наимов Шохрух Шарофиддинович

PhD по экономическим наукам

независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета

shnaimov87@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена роли KPI в повышении эффективности управления государственными финансами. Показано, что использование KPI усиливает прозрачность бюджетного процесса, улучшает контроль результатов и способствует достижению социально-экономических целей.

Ключевые слова: государственные финансы, KPI, эффективность, бюджет, мониторинг, результативность.

Annotatsiya. Maqolada davlat moliyasini boshqarishda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanishning samaradorlikni oshirishdagi o'rni yoritiladi. KPI davlat xarajatlarining natijadorligini baholashga, shaffoflikni kuchaytirishga va ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarning ro'yobga chiqishiga xizmat qilishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: davlat moliyasi, KPI, samaradorlik, byudjet, monitoring, natijadorlik.

Abstract. The article examines the role of KPI indicators in improving the efficiency of public financial management. It highlights how KPI usage strengthens budget transparency, enhances performance monitoring, and supports the achievement of socio-economic objectives.

Keywords: public finance, KPI, efficiency, budget, monitoring, performance.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях растущих требований к результативности и прозрачности государственного управления всё большую актуальность приобретает внедрение систем оценки эффективности использования бюджетных средств. Одним из важнейших инструментов в этой сфере становятся ключевые показатели эффективности (KPI), позволяющие не только контролировать расходование ресурсов, но и обеспечивать ориентацию государственной финансовой политики на достижение конкретных социально-экономических результатов.

Современная модель управления государственными финансами всё чаще отходит от традиционного подхода, основанного исключительно на соблюдении нормативов и отчётности, в сторону оценки воздействия бюджета на качество жизни населения, устойчивость экономики и эффективность государственных программ [1]. В этой связи ключевые показатели эффективности становятся связующим элементом между стратегическими целями государства и практической реализацией бюджетных обязательств.

Использование KPI в финансовом управлении позволяет переводить абстрактные цели в измеримые результаты. Это способствует усилению подотчётности государственных органов, более точному планированию расходов и повышению доверия со стороны общества и международных партнёров [2]. Например, при реализации целевых программ KPI могут фиксировать уровень охвата населения услугами, степень реализации инфраструктурных проектов, сокращение времени предоставления государственных услуг и другие показатели, напрямую связанные с результатами деятельности.

Однако внедрение системы KPI в сфере публичных финансов требует качественной институциональной и методологической базы. Прежде всего, важно, чтобы разрабатываемые показатели были реалистичными, соотносимыми с целями программ и поддавались достоверной оценке. Ошибки

в выборе метрик могут привести к искажению результатов, подмене содержания формой и потере ориентации на реальные нужды общества [3].

Также важно отметить, что применение KPI не является универсальным решением. В ряде случаев количественные показатели не отражают всей полноты воздействия бюджетной политики, особенно в гуманитарной сфере или в долгосрочных проектах. Поэтому эффективная система оценки должна сочетать как количественные, так и качественные параметры, обеспечивая комплексный подход к анализу результатов.

Немаловажным остаётся и вопрос цифровизации: современные информационные технологии позволяют автоматизировать сбор и обработку данных, создавать интерактивные панели мониторинга и обеспечивать постоянную обратную связь. Это повышает оперативность управления и позволяет принимать более обоснованные решения в реальном времени.

В соответствии с программой государственных расходов и финансовой подотчётности (ГРФП), разработанной семью партнёрами ГРФП — Европейской комиссией, Международным валютным фондом, Всемирным банком и правительствами Франции, Норвегии, Швейцарии и Великобритании — в сотрудничестве с пользователями ГРФП и другими международными организациями, «основная задача эффективной системы управления государственными финансами заключается в обеспечении того, чтобы реализация государственной политики происходила последовательно и результативно, а поставленные цели достигались в полном объёме. Упорядоченная, прозрачная и логически выстроенная система финансового администрирования служит важным механизмом для достижения ключевых результатов исполнения бюджета» [4].

Во-первых, необходим надёжный контроль над бюджетными параметрами и рисками, связанными с фискальной политикой, что позволяет поддерживать общую бюджетную устойчивость и налогово-бюджетную дисциплину. Это означает не только соблюдение установленных финансовых рамок, но и способность системы реагировать на потенциальные отклонения от запланированных показателей.

Во-вторых, эффективное распределение государственных ресурсов должно быть выстроено таким образом, чтобы бюджетные решения соответствовали приоритетным направлениям государственной политики. Это предполагает стратегический подход к планированию расходов, ориентированный на достижение социально значимых и экономически обоснованных результатов.

Наконец, практическая реализация бюджетных планов должна обеспечивать максимально качественное предоставление государственных услуг, при этом соблюдая принципы рационального использования доступных финансовых средств. Речь идёт о том, чтобы каждый потраченный рубль, сум или тенге способствовал улучшению благосостояния граждан за счёт эффективной организации процессов на всех уровнях государственного управления.

В целом, устойчивое управление государственными финансами невозможно без соблюдения баланса между фискальной стабильностью, целевым использованием ресурсов и эффективной реализацией бюджетных программ. Только комплексный подход к формированию и исполнению бюджета позволяет добиться ощутимых результатов в социально-экономическом развитии страны.

ГРФП выделяет семь компонентов эффективности в открытой и упорядоченной системе УГФ, которые являются критическими для достижения данных целей (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые компоненты эффективности в системе УГФ (по ГРФП) [4]

№	Компонент	Содержание / Характеристика
I	Надежность бюджета	Бюджет составляется реалистично и исполняется в соответствии с утвержденным планом; эффективность измеряется отклонениями фактических доходов и расходов от первоначального бюджета
II	Прозрачность государственных финансов	Обеспечивается полнота, последовательность и доступность финансовой информации; раскрываются все доходы, расходы (включая трансферты), показатели эффективности услуг и документы по бюджету и налоговой политике
III	Управление активами и обязательствами	Ведется эффективный учёт и контроль над государственными активами и долгами; осуществляется мониторинг, планирование и анализ фискальных рисков и гарантий
IV	Бюджетно-налоговая стратегия, основанная на политике	Бюджет формируется с учетом государственных стратегических целей, политик и макроэкономических прогнозов; обеспечивается связь между планированием и ресурсами
V	Предсказуемость и контроль исполнения бюджета	Исполнение бюджета базируется на стандартизированных процессах и эффективной системе внутреннего контроля, обеспечивающей правильное поступление и расходование ресурсов

VI	Учет и отчетность	Обеспечивается точный, своевременный и достоверный учет; отчётность служит основой для принятия решений и управленческого анализа
VII	Внешний контроль и аудит	Реализуется независимая оценка государственных финансов; предусмотрены механизмы контроля за исполнением рекомендаций и мер по улучшению фискального управления со стороны исполнительных органов

Таким образом, ключевые показатели эффективности становятся неотъемлемым элементом современной системы управления государственными финансами. Их внедрение способствует повышению результативности бюджетной политики, укреплению финансовой дисциплины и формированию более устойчивой, ответственной модели государственного управления. Вместе с тем успешное применение КРП требует системного подхода, включающего институциональные реформы, развитие аналитических инструментов и постоянную адаптацию системы оценки к меняющимся условиям социально-экономического развития.

Наряду с этим особую значимость приобретает выстраивание открытой и последовательной системы управления финансами на основе ключевых компонентов эффективности, предложенных в рамках международной методологии ГРФП. Эти компоненты — от надёжности бюджета и прозрачности финансовой информации до внешнего аудита и стратегического планирования — формируют целостную архитектуру, необходимую для обеспечения сбалансированного, подотчётного и результативного использования государственных ресурсов.

Каждый из семи компонентов отражает критически важные аспекты бюджетного процесса, которые могут быть измерены, проанализированы и улучшены. Их комплексное применение позволяет выстраивать управление государственными финансами не только как систему учёта и контроля, но и как инструмент достижения социально-экономических приоритетов. В условиях возрастающих требований к эффективности государственного сектора и ограниченности бюджетных ресурсов именно сочетание КРП и компонентов эффективности по ГРФП создаёт прочную основу для модернизации финансового управления и повышения доверия общества к бюджетной политике.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты анализа показывают, что использование ключевых показателей эффективности (КРП) в системе управления государственными финансами является важнейшим инструментом повышения результативности бюджетной политики, обеспечения прозрачности и укрепления финансовой дисциплины. КРП позволяют устанавливать измеримые ориентиры, усиливать подотчётность государственных органов и связывать бюджетные решения с реальными социально-экономическими результатами. Применение КРП особенно актуально в условиях модернизации бюджетного процесса, роста требований к эффективности государственных программ и ограниченности бюджетных ресурсов.

Одновременно исследование показывает, что внедрение КРП требует системной методологической базы, институциональной готовности и высокой качества данных. Для предупреждения искажений результатов важно, чтобы показатели были реалистичными, сопоставимыми, а их оценка — достоверной и своевременной. Эффективная система оценки должна включать как количественные, так и качественные показатели, отражающие долгосрочные результаты и влияние бюджетных решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шаршебаев А. А. Эффективность управления государственными финансами // *Вестник науки*. 2020. № 7 (28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-upravleniya-gosudarstvennymi-finansami>
2. Петров Д. И. Система ключевых показателей эффективности при управлении имуществом российских компаний с государственным участием // *Наука и образование сегодня*. 2017. № 10 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-klyuchevykh-pokazateley-effektivnosti-pri-upravlenii-imuschestvom-rossiyskih-kompaniy-s-gosudarstvennym-uchastiem>
3. Хазраткулова Л. Н. Проблемы сбалансированности государственного бюджета Республики Узбекистан на современном этапе // *Проблемы современной экономики*. 2022. № 4. С. 144–148. URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7471>
4. Система оценки управления государственными финансами. Вашингтон, февраль 2016 г. URL: https://www.pefa.org/sites/pefa/files/news/files/PEFA-Framework_English_RU_after-proofing-w-t2.7.pdf
5. OECD. Government at a Glance 2023: Public Finance and Performance Indicators. OECD Publishing, 2023.
6. World Bank. Public Financial Management Reforms: Key Concepts and Practices. Washington DC, 2022.
7. IMF. Fiscal Transparency Handbook. International Monetary Fund, 2023.
8. Allen R., Hemming R., Potter B. (eds.). The International Handbook of Public Financial Management. Palgrave Macmillan, 2020.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100